

PRODUTOS EDUCACIONAIS DE MATEMÁTICA FINANCEIRA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA E VISUAL

EDUCATIONAL FINANCIAL MATHEMATICS PRODUCTS FOR HEARING AND VISUALLY IMPAIRED PEOPLE

Lucas Nascimento da Silva¹; José Miguel Nascimento Oliveira²; Adriano Figueiredo da Silva³; Bruna Bezerra da Silva⁴; Morane Almeida de Oliveira⁵

¹Discente do Instituto Federal do Acre. *E-mail:* lucasbatistadoparque@gmail.com

²Discente do Instituto Federal do Acre. *E-mail:* jose22miguel04@gmail.com

³Discente do Instituto Federal do Acre. *E-mail:* adriano123figueiredo@gmail.com

⁴Discente do PROFMAT. *E-mail:* bruna.bezerra.silva@braganca.ufpa.br

⁵Docente do Instituto Federal do Acre. *E-mail:* morane.oliveira@ifac.edu.br

RESUMO: A motivação para este estudo está relacionada à busca por abordagens no âmbito da educação matemática financeira para as pessoas com deficiência auditiva e visual, as quais necessitam de estratégias educacionais que visem incluí-las em uma sociedade brasileira historicamente preconceituosa e excludente. Por este eixo, elegemos o produto educacional enquanto objeto de aprendizagem que auxilie na prática de ensino do(a) professor(a) que ensina matemática, apresentando não apenas os tipos de materiais adequados, como também análises feitas por pesquisadores que testaram e fizeram reflexões acerca dos limites e possibilidades de uso e aplicabilidade. Neste sentido, o objetivo de nossa pesquisa foi realizar uma pesquisa documental tendo como referência o catálogo de teses e dissertações da capes visando conhecer pesquisas científicas na área do ensino de matemática financeira publicados no Brasil que resultaram no desenvolvimento de produtos educacionais voltados para a inclusão deste público específico. A pesquisa foi qualitativa e a metodologia utilizada neste estudo foi pesquisa documental informativa. Verificamos nesta pesquisa a escassez de produtos educacionais adaptados para o ensino da(o)s estudantes com deficiência auditiva e visual. Dentre as 3 propostas encontradas, destacamos a dissertação “Educação Financeira Escolar para Estudantes com Deficiência Visual” defendida em 2014 pela UFJF. O produto educacional elaborado pelo pesquisador buscou aproximar o docente ao contexto da(o) estudante com deficiência, possibilitando ensinar a educação financeira, adaptando os materiais às necessidades específicas. Desse modo, o(a)s estudantes com deficiência visual e auditiva necessitam de estratégias que dialoguem com as formas de linguagens específicas como Libras e braille. Logo, o produto educacional é um meio que auxilia o(a)s professore(s) a partir do uso de materiais adaptados, fontes de leitura sobre educação inclusiva e alguns textos sobre educação financeira. Conclui-se com este estudo a importância de trabalhar a educação financeira dentro do cotidiano da(o) estudante, com o uso exemplificações práticas de conteúdos ligados à matemática financeira.

Palavra-chave: Estudantes com deficiência. Inclusão Educacional. Ensino de Matemática.

Keywords: Students with disabilities. Educational Inclusion. Teaching Mathematics.

AGRADECIMENTOS: Agradecemos ao Curso de Licenciatura em Matemática pelo incentivo e disponibilização de recursos e equipamentos.